

В. А. Нохрина, Ю. О. Кочеткова

Центральная научная сельскохозяйственная библиотека, Москва, Россия

МОНИТОРИНГ ТЕМАТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ ДОКУМЕНТНОГО ФОНДА ФГБНУ ЦНСХБ (2018–2022 гг.)

Аннотации. В статье представлен анализ тематики, соответствующий профилю комплектования библиотечного фонда ЦНСХБ. Рассмотрен книжный и журнальный печатный документопоток по сельскохозяйственной тематике. Мониторинг позволяет определить информационное обеспечение научных исследований по аграрной науке и производству. Сделан вывод о стабильности поступления документов за 2018–2022 годы.

Ключевые слова: библиотечный фонд, комплектование фонда, мониторинг, агропромышленный комплекс, информационное обеспечение.

Для цитирования. Нохрина, В. А. Мониторинг тематической структуры документного фонда ФГБНУ ЦНСХБ (2018–2022 гг.) / В. А. Нохрина, Ю. О. Кочеткова // Сельское хозяйство Беларуси сквозь призму научных исследований : докл. II Междунар. науч. конф., приуроч. к 95-летию Нац. акад. наук Беларуси, Минск, 29 сент. 2023 г. / Нац. акад. наук Беларуси, Белорус. с.-х. б-ка им. И. С. Лупиновича, Ин-т истории, Науч. совет по кн. культуре, книгоизданию и б-кам Междунар. ассоц. акад. наук ; редкол.: Ю. О. Каракулько (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2023. – С. 292–300.

В. А. Нохрына, Ю. А. Качаткова

Цэнтральная навуковая сельскагаспадарчая бібліятэка, Масква, Расія

МАНІТОРЫНГ ТЭМАТЫЧНАЙ СТРУКТУРЫ ДАКУМЕНТАГА ФОНДУ ФДБНУ ЦНСГБ (2018–2022 гг.)

Анотацыя. У артыкуле прадстаўлены аналіз тэматыкі, які адпавядае профілю камплектавання бібліятэчнага фонду ЦНСГБ. Разгледжаны кніжны і часопісны друкаваны дакументапатак па сельскагаспадарчай тэматыцы. Маніторынг дае магчымасць вызначыць інфармацыйнае забеспячэнне навуковых даследаванняў па аграрнай навуцы і вытворчасці. Зроблена выснова аб стабільнасці паступлення дакументаў за 2018–2022 гады.

Ключавыя словы: бібліятэчны фонд, камплектаванне фонда, маніторынг, аграпрамысловы комплекс, інфармацыйнае забеспячэнне.

Valentina A. Nokhrina, Yulia O. Kochetkova

Central Scientific Agricultural Library, Moscow, Russia

MONITORING OF THE THEMATIC STRUCTURE OF THE CENTRAL SCIENTIFIC AGRICULTURAL LIBRARY DOCUMENT FUND (2018–2022)

Abstract. The article presents an analysis of the subject matter corresponding to the profile of the acquisition of the collection of the Central Scientific Agricultural Library. The book and journal printed document flow on agricultural topics is considered. Monitoring makes it possible to determine the information support of scientific research on agrarian science and production. The conclusion is made about the stability of the receipt of documents for the years 2018-2022.

Keywords: library fund, fund acquisition, monitoring, agro-industrial complex, information support.

For citation. Nokhrina V. A., Kochetkova Y. O. Monitoring of the thematic structure of the Central Scientific Agricultural Library document fund (2018–2022). Agriculture of Belarus through the prism of scientific research : proceedings of the II International scientific conference dedicated to the 95th anniversary of the National Academy of Sciences of Belarus, Minsk, September 29, 2023. Minsk, 2023, pp. 292–300 (in Russian).

Мониторинг документного потока позволяет решать многие внутрисистемные задачи, связанные с повышением качества комплектования библиотечного фонда, улучшением потребительских свойств создаваемых информационных продуктов и услуг, оптимальным использованием имеющихся интеллектуальных и материальных ресурсов библиотеки, улучшением технологической дисциплины при обработке документного потока. Документный поток – это «организованное множество документов (первичных или вторичных), функционирующих (создаваемых, распространяемых и используемых) в социальной среде» [1, с. 133]. Документные ресурсы по проблематике АПК, поступающие в фонд Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Центральная научная сельскохозяйственная библиотека» (ФГБНУ ЦНСХБ), являются важнейшим компонентом информационного сопровождения научных исследований. Цель библиотеки заключается в информационном обеспечении аграрной науки и производства по всем направлениям агропромышленного комплекса. Для решения этой задачи необходимо периодически проводить мониторинг поступающих документов за определенный период. Основными критериями для осуществления мониторинга, как правило, являются количество поступлений документов в фонд, их видовая и типологическая структура, тематическая структура потока, языки и страны, источники комплектования и др. Мониторинг осуществляется на основе данных электронных

каталогов, учетных документов отдела комплектования и библиотечной обработки документов [2]. Объект исследования – книжный и журнальный документопоток (в названиях) за 2018–2022 годы, поступивших в фонд ЦНСХБ по агропромышленной тематике. Основными критериями отбора документов для анализа являлись год издания, тип документа (книга или периодическое издание), тематика. Анализ данных показывает, что из всего поступившего в фонд ЦНСХБ книжного массива за 2018–2022 гг. (24 372 наименования) 56% книг представляют сельскохозяйственную тематику, 7% приходится на книги по пищевой и перерабатывающей промышленности, 3% – по рыбному хозяйству и аквакультуре. Эти три темы являются основными в соответствии с профилем комплектования и получения обязательного экземпляра. Остальные 34% представляют естественно-научные основы сельского хозяйства и другие смежные тематики (Рисунок 1).

Рисунок 1 – Структура книжного фонда по основным темам за 2018–2022 гг.

Для более детального тематического анализа рассмотрен книжный документопоток по сельскохозяйственной тематике. Структура этой темы представлена 8-ю основными разделами в соответствии с рубриками Государственного рубрикатора

научно-технической информации (ГРНТИ). Наибольшее количество книг представлено по теме растениеводство – 12%. Темы животноводство, экономика и организация сельского хозяйства и общие вопросы сельского хозяйства составляют по 8%. Сельскохозяйственная биология и ветеринария занимают по 6%, механизация, автоматизация и цифровые технологии в сельском хозяйстве – 5%, и менее всего – 2% составляет защита сельскохозяйственных растений. Другие темы по сельскому хозяйству составляют 45% (Рисунок 2).

Рисунок 2 – Динамика поступления книг по теме «Сельское хозяйство» за 2018–2022 гг.

Документопоток по вопросам растениеводства – это самый представительный поток. За 2018–2022 годы в фонд поступило 12% документов. Весь поток по этой теме разделяется на 21 микропоток, лидером которого являются следующие документы: 20% – зерновые культуры; затем плодовые и ягодные культуры – 12%, третье место приходится на кормовые культуры – 10%. Рубрики: овощные и бахчевые культуры – 10%, общие вопросы – 8%, зернобобовые культуры – 5% и виноградарство – 4%, на

остальные темы по растениеводству приходится 32% поступлений (Рисунок 3).

Рисунок 3 – Поступление книг по теме «растениеводство» в 2018–2022 гг.

Документопоток по вопросам животноводства занимает вторую позицию в общем потоке поступлений (8%), распределенных между 24 рубриками ГРНТИ. Результаты мониторинга исследуемого входного потока документов позволили выявить основную его направленность – это молочное и мясное скотоводство, на долю которого приходится 28% потока документов. За ним следует документопоток по птицеводству – 16%; третью позицию занимают документы по общим вопросам – 12%; другие темы составляют – 11%; 8% документопотока приходится на литературу по овцеводству и свиноводству; на пчеловодство приходится 6% литературы; 5% и менее составляют корма и кормление сельскохозяйственных животных, собаководство – 4% и пушное звероводство – 2%. (Рисунок 4).

Рисунок 4 – Поступление книг по теме «животноводство» в 2018–2022 гг.

Документопоток по вопросам ветеринарии в общем потоке поступлений документов по теме «сельское хозяйство» за рассматриваемый период составляет 6%. В ходе мониторинга установлено, что 50% всех документов приходится на четыре микропотока: инфекционные болезни животных – 19%, ветеринарная паразитология – 11%, внутренние незаразные болезни животных – 11% и ветеринарная микробиология – 9%.

Документопоток по вопросам экономики и организации сельского хозяйства в общем потоке поступлений за 2018 – 2022 гг. составляет 8%. Распределяется по 17 подрубрикам. Результаты мониторинга исследуемого входного потока документов позволили выявить основную его направленность – это документопоток по социально-экономическим проблемам в сельской местности – 18% и земельные ресурсы и земельные отношения в сельском хозяйстве, на долю которого приходится 17% поступлений. Третью позицию занимают документы по теме «Общие вопросы экономики и организации сельского хозяйства» 14%. Документопоток по теме рыночная инфраструктура в сельском хозяйстве составляет 6%. От 3% до 5% потока составляют темы: кооперация и агропромышленная интеграция – 3%; финансирование и кредитование в сельском

хозяйстве – 3%; аграрная политика и государственное регулирование сельского хозяйства – 4%; учет и анализ хозяйственной деятельности сельскохозяйственных предприятий – 4%. В среднем по 2% занимают темы производственная инфраструктура в сельском хозяйстве, издержки и рентабельность сельскохозяйственного производства. На другие темы приходится 22% входящего потока по экономике сельского хозяйства. (Рисунок 5).

Рисунок 5 – Распределение книг по теме «экономика сельского хозяйства» (2018–2022 гг.)

Ежегодно в фонд ЦНСХБ поступает в среднем 320 названий журналов по профилю комплектования. Мониторинг тематической структуры журнального документопотока показал, что все основные разделы АПК имеют свои специализированные издания. В зависимости от отрасли выходит разное количество названий журналов, например, по сельскохозяйственной мелиорации издается 2% журналов, а по животноводству – 9%. Документопоток журналов динамичен. Одни журналы уходят с книжного рынка, другие появляются, это закономерный процесс, отвечающий современному состоянию сельскохозяйственной науки и образования. Во многом это зависит от состояния отрасли и преобразований в ней. Например, с 2018 по 2022 г. по общим вопросам сельского хозяйства поступило 22% журналов, второе место занимает сельскохозяйственная биология – 15%, ветеринария и растениеводство составляют 12%, экономика и организация

сельского хозяйства – 6%. Далее журналы распределены по следующим темам: вопросы рыбного хозяйства – 1%, лесное хозяйство – 3%, защита сельскохозяйственных растений – 3%, агрохимия – 1%, сельскохозяйственная мелиорация – 2%, земледелие – 2%, почвоведение – 3% и пищевая промышленность – 2% (Рисунок 6).

Рисунок 6 – Распределение журналов в названиях по основным отраслям АПК 2018–2022 гг.

Данные показывают, что сельскохозяйственная отрасль имеет стабильный кластер периодических изданий. ЦНСХБ раскрывая их содержание, отбирая наиболее ценные статьи, предоставляет доступ ученым и специалистам к оперативной научной и производственной информации [3].

Мониторинг тематической структуры документопотока подтверждает, что документный фонд ЦНСХБ отражает всю тематику АПК и является важнейшей информационной составляющей фундаментальных и прикладных научных исследований в области сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности. Объемы тематических микропотоков колеблются в широких пределах, что

свидетельствует об узкой специализации направлений научных исследований и как следствие о публикационной активности авторов [4]. В целом в ходе исследования выявлена стабильность поступления книг и журналов по обязательному экземпляру. Это позволяет с определенной вероятностью отметить, что некоторые темы недостаточно исследуются, или же ученые не обобщают свои результаты на монографическом уровне. Представительность документопотока конкретной рубрики может в определенной степени отражать уровень научной деятельности в данной отрасли.

Список использованных источников:

1. Кушнаренко, Н. Н. Документоведение : учебник / Н. Н. Кушнаренко. – 4-е изд, испр. – Киев : Знання, 2003. – 459 с.
2. Нохрина, В. А. Мониторинг входного потока документов в фонд библиотеки как метод оптимизации комплектования / В. А. Нохрина // Библиосфера. – 2013. – № 4. – С. 81–86.
3. Нохрина, В. А. База данных «АГРОС» как возможная точка доступа в открытые электронные архивы российских журналов по АПК [Электронный ресурс] / В. А. Нохрина, Ю. О. Кочеткова // Культура: теория и практика. – 2021. – Вып. 4 (43). – Режим доступа: <http://theoryofculture.ru/issues/121/1478/>. – Дата доступа: 14.08.2023.
4. Коленченко, И. А. Информационное обеспечение научных исследований по селекции и семеноводству сельскохозяйственных культур / И. А. Коленченко, В. А. Нохрина // Новости науки в АПК. – 2021. – № 2. – С. 19–23. <https://doi.org/10/25930/2218-855x/003.2/2021>

References:

1. Kushnarenko N. N. *Document studies*. 4th ed. Kyiv, Znannya Publ., 2003. 459 p. (in Russian).
2. Nokhrina V. A. Monitoring of the incoming documents flow to library fund as a method for optimizing the acquisition. *Bibliosfera = Bibliosphere*, 2013, no. 4, pp. 81–86 (in Russian).
3. Nokhrina V. A., Kochetkova Y. O. The AGROS database as a possible entry point into the open electronic archives of Russian magazines on the agro-industrial complex. *Kul'tura: teoriya i praktika* [Culture: theory and practice], 2021, iss. 4 (43). Available at: <http://theoryofculture.ru/issues/121/1478/> (accessed 14.08.2023) (in Russian).
4. Kolenchenko I. A., Nokhrina V. A. Information support of scientific research on breeding and seed production of agricultural crops. *Novosti nauki v APK* [Science News in the Agro-Industrial Complex], 2021, no. 2, pp. 19–23 (in Russian). <https://doi.org/10/25930/2218-855x/003.2/2021>

Дата поступления статьи 13.07.2023
Received 13.07.2023